

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'tib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'tib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршидjon
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Rasulov Ravshanxo‘ja PROFESSOR RAVSHANXO‘JA RASULOV METODI.....	7
Yusupova Orziboni INKOR GAPLAR VA ULARNI HOSIL QILUVCHI VOSITALARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	14
Raxmatova Dilfuza USMON AZIM SHE‘RIYATIDA ANJAMBMANG MAZMUNI VA PRAGMATIK VAZIFALARI.....	26
Nabiyeva Rushana OZIQ-OVQAT NOMLARI O‘ZLASHMALARINING SOHAVIY LUG‘ATLARDA BERILISH TAMOYILLARI.....	34
Muminova Aziza ITERATIV (TAKRORIYLIK) ASPEKTUAL VAZIYATNI HOSIL QILUVCHI VOSITALAR XUSUSIDA (E.Seton-Tompsonning „Yovvoyi yo‘rg‘a“ asari asosida)	44
Furkatova Mahliyo A STUDY OF NOUN GRAMMATICAL CATEGORIES IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES.....	54
Ziyadullayeva Mohira INGLIZ TILIDA AYOLLARGA MUHOJATNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	63
Mamanova Dilnoza BADIY ASARDA TARIXIY VA TO‘QIMA OBRAZLARINING MUTANOSIBLIGI MASALASI.....	74
Qilichboyeva Xurshida OKKAZIONAL FRAZELOGIZMLARNING TABIATI, MODIFIKATSIYASI VA MATN BILAN MUNOSABATI HAQIDA.....	80
Xolikulova Shoxista SOTSIATIV NUTQ AKTLARINING SEMANTIK KRISTALLASHUVI VA LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	91

T A ‘ L I M S H U N O S L I K

Muhitdinova Badia, Karimova Farangiz XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING IFODALANISHI VA LINGVISTIK TAHLILI.....	102
Muxitdinova Badia, Shukurova Anora QADIMGI TURKIY YOZMA YODGORLIKlarda KOSMOGONIK MIFLAR OBRAZLARI: GENEZIS, SEMANTIKA VA FOLKLOR TRANSFORMATSIYASI.....	111
Xujanova Gulchexra ALISHER NAVOIYNING “HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDA SHE‘RIY SAN‘ATLARINING QO‘LLANILISHI.....	121
Djurakulova Elmira SHOYIM BO‘TAYEVNING “QO‘RG‘ONLANGAN OY” ROMANIDA SHAHAR XRONOTOPINI O‘QITISH METODIKASI.....	126
Ma’suma Obidjonova ILMIY FANTASTIK ASARLARNI QIYOSIY O‘RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	134
Ergasheva Dilshoda “MUNSHAOT”DAGI MAKTUBLARDA QUR‘ON OYATLARINING IQTIBOS SIFATIDA KELTIRILISHI.....	143
Hamrayev Ig‘or, Abdiraxmonava Nargiza BOSHLANG‘ICH SINIFLARDAKI 1–2 SINIF O‘QUVCHILARI UCHUN TARBIYA DARSLARINI TO‘G‘RI TASHKIL QILISH METODIKASI.....	148

T A R J I M A S H U N O S L I K

Akramova Takhmina, Ergasheva Komila A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN CREATIVE TRANSLATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRANSLATION: THE INTEGRATION OF LANGUAGE, TEXT, AND ARTISTIC QUALITY (ON THE EXAMPLES OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES)	154
--	-----

T A Q R I Z

A.Q.Hamidov ESHQOBIL SHUKUR IJODIGA ILMIY NAZAR.....	164
--	-----

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Qilichboyeva Xurshida,
o'qituvchi

Oriental universiteti
Samarqand kampusi tillar 1 kafedrası
xurshida19832183@gmail.com

OKKAZIONAL FRAZEOLOGIZMLARNING TABIATI, MODIFIKATSIYASI VA MATN BILAN MUNOSABATI HAQIDA

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada okkazional frazeologizmlarning lingvistik tabiati, ularning yuzaga kelish omillari hamda matn tarkibida tutgan o'rni tahlil qilinadi. Muallif frazeologik birliklarning an'anaviy va individual (okkazional) ko'rinishlari o'rtasidagi farqlarni ochib berib, okkazional frazeologizmlarning nutq jarayonida muallif uslubini shakllantirishdagi ahamiyatini asoslaydi. Shuningdek, maqolada bunday birliklarning modifikatsiya usullari – semantik, struktur va stilistik o'zgarishlar orqali yangicha ma'no va ifoda kasb etishi misollar yordamida ko'rsatib beriladi. Tadqiqot davomida okkazional frazeologizmlarning badiiy matn ekspressivligini oshirish, obrazlilikni kuchaytirish va o'quvchi e'tiborini jalb etishdagi vazifalari yoritiladi. Xulosa sifatida, ushbu birliklar tilning ijodiy imkoniyatlarini kengaytiruvchi muhim vosita ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: okkazionallik, frazeologizm, okkazional frazeologizm, modifikatsiya, invariant, uzuallik varianti, okkazional variant, nutq vaziyati, komparativ frazeologizm, denotativ ma'no, konnotativ ma'no.

Kilichboyeva Khurshida,
teacher

Oriental University
Samarkand Campus, Department of Languages 1
xurshida19832183@gmail.com

ON THE NATURE, MODIFICATION, AND TEXTUAL RELATIONS OF OCCASIONAL PHRASEOLOGICAL UNITS

ABSTRACT

This article examines the linguistic nature of occasional phraseological units, identifies the factors contributing to their formation, and determines their functional significance within the structure of a text. Particular attention is paid to distinguishing between traditional and

individual-authorial (occasional) forms of phraseological units. Furthermore, the article demonstrates through examples how such units acquire new meaning and expression through modification techniques - namely semantic, structural, and stylistic transformations. In the course of the research, the functions of occasional phraseological units in enhancing the expressiveness of literary text, intensifying imagery, and attracting the reader's attention are highlighted. In conclusion, it is emphasized that these units constitute an important means of expanding the creative potential of language.

Keywords: occasionality, phraseological unit, occasional phraseological unit, modification, invariant, usual variant, occasional variant, speech situation, comparative phraseological unit, denotative meaning, connotative meaning.

Киличбоева Хуршида,

преподаватель

Восточный университет

Самаркандский кампус, факультет языков 1

khurshida19832183@gmail.com

О ПРИРОДЕ, МОДИФИКАЦИИ И ВЗАИМОСВЯЗИ С ТЕКСТОМ СЛУЧАЙНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается лингвистическая природа окказиональных фразеологических единиц, выявляются факторы их формирования, а также определяется их функциональная значимость в структуре текста. Особое внимание уделяется разграничению узуальных и индивидуально-авторских (окказиональных) форм фразеологизмов. Обосновывается роль окказиональных фразеологических единиц как важного средства формирования авторского стиля в речевой деятельности. На основе анализа примеров показано, что данные единицы приобретают новые семантические и экспрессивные характеристики посредством различных типов модификации — семантической, структурной и стилистической. В ходе исследования раскрывается их функция в усилении экспрессивности художественного текста, повышении образности и активизации читательского восприятия. В заключение делается вывод о том, что окказиональные фразеологизмы выступают как значимый инструмент расширения креативного потенциала языка.

Ключевые слова: окказиональность, фразеологическая единица, окказиональный фразеологизм, модификация, инвариант, узуальный вариант, окказиональный вариант, речевая ситуация, компаративный фразеологизм, денотативное значение, коннотативное значение.

XXI asrning, ayniqsa, keyingi o'n yilliklarda jahon tilshunosligida frazeologizmlarni turli: strukturaviy-semantik, funksional-pragmatik, lingvokulturologik, kognitiv aspektlarda o'rganish jarayoni faollashganligini kuzatish mumkin. Ilmiy qiziqish frazeologizmlarning kelib chiqishi, frazeologik birliklarning so'z-komponentlarining o'zaro bog'liq ma'nolari, barqaror so'z birikmalari va gaplarning semantik tuzilishi va ichki shakli kabi masalalar bilan bog'liq.

Frazeologik birliklarni shakllanilishi masalalariga bo'lgan ilmiy qiziqish, ya'ni, til frazeologizmlarining tuzilishi va semantikasini individual mualliflik frazeologizmlar yaratish jarayonlarida o'zgartirish masalalariga oid ilmiy izlanishlar ko'paymoqda. Ko'rinib turibdiki, tilshunoslikda lisoniy birliklarning nutqiy voqelanishini ilmiy asoslash, til xazinasidan amaliy muloqot faoliyatida foydalanish samaradordorligini oshirish, qo'llanish ko'lamini kengaytirish muammolarini o'rganish zarurati davrning o'zi taqoza etmoqda. Bu esa etnolingvistika, sotsiolingvistika, psixolingvistika, pragmalingvistika, kognitiv lingvistika, lingvokulturologiya, kompyuter lingvistikasi, korpus tilshunosligi kabi zamonaviy fan paradigmalari rivojlanmoqda. Shu yo'nalishlar tahlil metodologiyasi asosida lisoniy birliklarning amaliy voqelanishi, nutqiy faollashuvi va konseptuallashuvini tadqiq etish amalga oshirilmoqda. Bu esa mavzuning zamonaviy tilshunoslik bilan bog'liqligini belgilaydi.

Tilda frazeologik birliklarni o'zgartirishning bir usulini – frazeologizmlarning qo'llash vosita va usullarini semantik-pragmatik tadqiq etish alohida ilmiy tadqiqotni talab etadi. Frazeologiyada transformatsiya jarayonlarini tizimli o'rganish zarurati, bu jarayonlar frazeologik tizimning dinamik holatini va tilning rivojlanishini ta'minlaydi. Frazeologik birliklarni okkazional tarzda o'zgartirish usullarining xususiyatlarini (shartlarini, mexanizmlarini, natijalarini) tasvirlash, bir tomondan, okkazional frazeologizmlarning ekspressiv belgi sifatida pragmatik imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi, chunki ular yorqin ifoda vositasi hisoblanadi. Ikkinchi tomondan, bu jarayon til egalarining kreativ nutq yaratuvchi qobiliyatlarini, ya'ni o'z fikrlarini eng aniq va to'liq ifodalashga intilayotgan til foydalanuvchilarining qobiliyatlarini ko'rsatadi. Bu orqali ular atrof-muhit hodisalariga nisbatan baho va ekspressivlikni maksimal darajada aks ettiradilar.

Okkazional so'z deganda, odatda umumiy til me'yorlariga to'g'ri kelmaydigan, shaxsiy (individual) tarzda qo'llanilgan birliklar tushunilsa [15:91], u holda okkazional frazeologizm ham – o'ziga xos, g'ayrioddiy, keng omma orasida faol ishlatilmaydigan frazeologik birliklar deb tushuniladi. Okkazional frazeologizmlar o'zining shakl va mazmuni jihatidan odatdagi til birliklaridan farq qiladi. Masalan, quyidagi misolda frazeologik birlikning tarkibi, ma'nosi va obrazlilik jihatidan farqi yaqqol ko'rinadi. Masalan: *gap xaltasi ochilib ketmoq* - bu ibora shaxs haqida ilgari noma'lum bo'lgan, maxfiy ma'lumotlarni ochiqlash, uning asl niyati yoki harakatlari haqida aytishni bildiradi.

Okkazional frazeologizmlarning asosiy xususiyati, ularni frazeologiya tarkibiga kiritishga imkon beradigan, til prototiplariga mustahkam bog'liqlikdir. Okkazional frazeologizm doimo til frazeologizmidan hosil bo'ladi. Okkazional frazeologizm – bu o'zgartirilgan til frazeologizmi. Agar lisoniy frazeologik birlik bilan bog'lanish saqlanmasa, okkazional frazeologizm sifatida tanilmaydi, nutqda (matnda) aniqlanmaydi. Lisoniy frazeologizmlarining belgilari okkazional frazeologizmni aniqlashda muhimdir, chunki ular asosiy til frazeologizmida namoyon bo'ladi; frazeologizmlarning okkazional xususiyati faqat barqaror til birligi asosida seziladi. Shuning uchun, okkazional frazeologizmning lisoniy frazeologik birlik bilan bog'liqligini barqaror, deb aytish mumkin.

Frazeologik transformalarni okkazional tabiati (maqomi)ni belgilovchi eng muhim belgilardan biri – nutq harakati paytida vujudga kelgan yangilanish jarayonidir. Okkazional frazeologik birliklarning nutq mahsuli ekanligini tavsiflashda tabiiy ravishda Ferdinand de Sossyurning til – nutq dixotomiyasi konsepsiyasiga murojaat qilamiz. Agar til – bu shaxslar ongida mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan grammatik va leksik birliklar jamlanmasi, ya'ni so'zlar

va frazeologizmlardan iborat va ma'noli ifodalarning yaratilish qoidalari tizimi bo'lsa, unda nutq – bu til imkoniyatlaridan shaxsning fikrlarini ifodalash uchun amalda ishlatish jarayonidir (shu jumladan so'zlash jarayonlari, ifoda aktlari). Shunday qilib, nutq – bu tilning vujudga chiqishidir, va tilda mavjud bo'lgan narsalari nutqda ham mavjud bo'ladi. Til birliklari – bu “til inventariga” kiritilgan birliklar; tildagi frazeologizmlar esa bu jamiyat a'zolari ongida mental xotirada saqlanadigan va turli nutqiy vaziyatlarda odamlar tomonidan qo'llaniladigan turg'un birikmalardir.

Okkazional frazeologizmlar (boshqa okkazional birliklar kabi) til inventariga kirmaydi, til egalarining nutqiy tajribasida avvalgi analogga ega emas, ko'pchilik odamlarda og'zaki yoki yozma nutqda muntazam ravishda ishlatilmaydi. Shunga qaramay, okkazional birliklar til birliklari bilan birga turli diskurslarda namoyon bo'ladi. Bunday noodatiy ifoda okkazional frazeologizmlar nutq birliklariga aylanadi. Ular til fakti emas, balki nutq hodisasi hisoblanadi va shu bois nutqqa xos belgisiga ega bo'ladi. Lisoniy frazeologizmlar jamiyat a'zolari tomonidan tushunarli bo'lgan an'anaviy birlik sifatida zamonaviy frazeologiyaning korpusini tashkil etadi va frazeologik lug'atlarga kiritilgan bo'ladi. Okkazional frazeologizmlar esa til frazeologizmlaridan farqli ravishda, oddiy, an'anaviy birliklar sifatida tan olinmaydi va shuning uchun individual, noodatiy, til birligi bo'lmagan, deb tavsiflanadi. **Nutqiy (yoki okkazional) frazeologizmlar, til birliklari bo'lmagan holda ham, tildagi frazeologik birliklar bilan bog'liq bo'lib, ularning “transformatsiyasi mahsuli” hisoblanadi.** Shu sababli, bunday holatlarda **individual-muallif ijodiy jarayoni** doirasida yuzaga keladigan **frazeologik shakllanish zanjirini** ko'rib chiqish maqsadga muvofiq: **invariant** → **uzuallik varianti** → **okkazional variant** → **okkazional frazeologizm**.

Frazeologik invariant – bu **til frazeologizmi**, ya'ni til egasi tomonidan o'zlashtirilgan milliy lug'atning birligi. Bu – til egalariga **tanish bo'lgan**, ularning **xotirasida mavjud** bo'lgan frazeologik birlik bo'lib, **formal va ma'noviy jihatdan bir butun belgi** sifatida lug'atlarda qayd etilgan. Nutqda biror shaxs yoki hodisani nomlash, tavsiflash yoki baholash uchun tanlab olingan frazeologik invariant, **uzuallik varianti** ko'rinishida amalga oshiriladi (ya'ni, til me'yorlariga mos, o'zgartirilmagan shaklda). Uzuallik varianti o'zining mazmuniy mohiyati va tarkibiy komponentlari jihatidan invariantga aynan mos keladi. Biroq, frazeologik invariant (yoki tildagi frazeologik birlik) nutqda faqat bitta emas, balki bir nechta variantlarda ifodalanishi mumkin. Tildagi frazeologik birliklarning variativligi holatlari ko'plab frazeologlar tomonidan qayd etilgan. Hattoki, A. I. Molotkov nutqdagi frazeologik birliklarning variativligini – ularning kategorial belgilaridan biri deb hisoblaydi [8:10]. Agar invariantda frazeologik birliklarga xos semantik va strukturaviy belgilar majmuasi eng ravshan ifodalangan bo'lsa, variantlarda esa bu elementlarning semantik yoki struktura jihatidan o'zgarishi mumkin.

Modifikatsiyalar frazeologizmlarning fonetik, derivatsion, leksik, sintaktik-struktur, semantik kabi deyarli barcha til xususiyatlarini qamrab olishi mumkin. Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatadiki, tilshunoslikka doir adabiyotlarda variativlik chegaralari bo'yicha aniq bir umumlashma fikr yo'q. Bu boradagi bahslar asosan: frazeologik birlikdagi leksik komponentlar almashtirilgan holatlarni variant deb hisoblash mumkinmi yoki yo'qmi? masalaga borib taqaladi. Ba'zi tadqiqotlarda frazeologik variativlik juda tor ma'noda tushuniladi. Masalan, N. N. Amosova faqat struktural jihatdan ikkinchi darajali o'zgarishlar: komponentlar o'rinini almashtirish, ularning so'z shakllarini o'zgartirish, yordamchi elementlarni almashtirish, idiomaning to'liq yoki qisqartirilgan shakllarini qo'llash kabi modifikatsiyalarni variantlar, deb

hisoblaydi [8:100]. A. M. Babkin esa leksik komponentlar almashtirilgan hollarda “frazeologik variant” tushunchasini nojoiz deb hisoblaydi[2:84]. Shu fikrni A. I. Fyodorov ham qo‘llab-quvvatlaydi. Unga ko‘ra: “frazeologik birlikning komponentlarini almashtirish, uning obrazli ifodalanishini, baholovchi va uslubiy bo‘yoqlarini o‘zgartiradi”[16:20]. Shu sababli, leksik almashtirish natijasida bitta frazeologizm varianti emas, frazeologik sinonim hosil bo‘ladi. Ammo, V. M. Mokiyenko boshqacha fikr bildiradi: “Frazeologizm komponentlarining leksik jihatdan almashtirilishi har doim ham uning obrazlilik xarakterini o‘zgartirmaydi. Ko‘pincha sinonim so‘zlar almashtiriladi, bu esa obrazli ifodaning barqarorligini saqlab qoladi”[9:51]. Ko‘pincha frazeologik birlik komponentlari mavzuli soha doirasidagi leksika asosida almashtiriladi, bu esa tasviriy ifodaning nisbiy o‘xshashligini ta‘minlaydi. Masalan: “*aqlidan ozmoq*” (yoki: “*jinni bo‘lmoq*”, “*yo‘lidan adashmoq*”). Ko‘pchilik olimlar frazeologik birliklar variativligining keng qamrovini tan oladilar va o‘zgartirilgan frazeologizmlarni variant sifatida shartli ravishda e‘tirof etadilar – agar bu o‘zgarishlar tildagi frazeologik birlik (FB) semantik o‘xshashligi doirasida amalga oshgan bo‘lsa. Biroq, “frazeologik birlikning varianti” tushunchasini aniqlashdagi qiyinchiliklar, eng avvalo, FB variativlik chegaralarining noaniqligi bilan bog‘liq. Shu sababli, variant qachon yangi, mustaqil frazeologizmga aylanishini belgilovchi aniq mezonlar yo‘q.

Frazeolog olimlar til tizimida “o‘tish davriga oid”, “chekka”, ya‘ni variant va sinonim oralig‘idagi frazeologik hududning mavjudligini ta‘kidlaydilar. Bu haqda V. P. Jukov quyidagicha yozadi: “Shubhasiz, frazeologik variantlar va frazeologik sinonimlar orasida oraliq holatlar ham bo‘lishi mumkin. Bejiz emaski, “sinonimik variantlar”, “variant-sinonimlar”, “dublikat frazeologik sinonimlar” kabi atamalar yuzaga kelgan”[4:177]. So‘nggi yillarda bir qator tadqiqotlarda “variant–sinonim” qarama-qarshiligini bartaraf etish va bu ikki hodisani frazeologik belgilarning sinkretik (ya‘ni, bir necha xususiyatni birlashtiruvchi) xossalari sifatida qarash taklif qilinmoqda[3:23]. Aslida, variantlilik va sinonimiyaning farqlanishi muammosi tildagi tipik belgili birliklar (ya‘ni variantlar va sinonimlar) o‘rtasidagi chegarani belgilash masalasiga borib taqaladi.

Til birliklarining uzual (odatdagi) va okkazional (muayyan vaziyatga xos) variantlarini, shuningdek, okkazional frazeologizmlarni ajratib ko‘rsatish masalasi tilning uzual va okkazional variantlilik muammosining asl mohiyatini tashkil etadi.

Lisoniy frazeologik birliklarning okkazional variantlari (LFBOV) – bu frazeologizmlarning til egalariga noma‘lum, lug‘atlarda qayd etilmagan variantlaridir. LFBOV lisoniy frazeologik birliklar variantlar paradigmasining periferiyasida, ya‘ni me‘yordan tashqaridagi hududda joylashgan bo‘ladi. Shunga qaramay, okkazional variantlar til birliklariga o‘xshash bo‘lib, shu sababli til egalariga ular til frazeologizmlaridan kelib chiqqan hosilalar sifatida osonlik bilan tanib olinadi. Masalan, o‘zbek adabiy tilda “kalavanning uchini topmoq” iborasi “jumboqni har qilish yo‘lini topmoq” ma‘nosini bildiradi [18:235]. Yozuvchi Abdulla Qodiriy “Obid ketmon” qissasida ana shu umumtil iborasi negizida “chuvalgan ipning uchini topmoq” okkazional iborasini hosil qiladi: *...Menga qolsa, shu kecha-kunduzlarda tevaragimizdagi qishloqlarda ovozasi eshitilgan bosmachilarning biri yoki birinchisi shu Xolmirzaning kuyovi! Men chuvalgan ipning uchini endi topdim. Siz Xubbiboy, qaynatasidan ikki tanob yer olib dehqonchilik qilgali kelgan, deb laqillamang...*

Shunday qilib, **okkazional frazeologik variantlar (OFV)** – bu til frazeologizmlarining nutqda ishlatiladigan, lekin me‘yoriy lug‘atlarda qayd etilmagan

variantlari bo'lib, til egalarining ayrimlari tomonidan muayyan kommunikativ maqsadlarda til frazeologik birliklarini transformatsiya qilish yo'li bilan yaratiladi. Ular umuman olganda frazeologik invariant bilan semantik o'xshashlik doirasidan chiqmaydi, biroq kontekstual ma'no qo'shimchalari, shuningdek, komponent tarkibining qisman o'zgarishi bilan ajralib turadi.

Okkazional frazeologik birliklarning (OF) paydo bo'lishi muallifning ijodiy fikrini amalga oshirishi bilan bog'liq. OFning ma'nosini aniqlash, uni to'g'ri talqin qilish va anglash esa, asosan, kontekstga, ya'ni frazeologik birlikning kontekstual muhiti va u bilan kontekst elementlari o'rtasidagi munosabatlarga bog'liq. Kontekstual aktualizatorlar (ya'ni, ma'no ochilishini ta'minlovchi kontekst vositalari) okkazional frazeologik birlikning ma'nosini aniqlash, uning mazmunini aniqlashtirish, konnotatsiyasi, obrazlilik va boshqa jihatlarini yuzaga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Frazeologik kontekst deb odatda frazeologik birlik qatnashgan matn parchasiga aytiladi, bunda frazeologizm matnning bir elementi sifatida semantik va grammatik jihatdan boshqa birliklar bilan bog'lanadi. Frazeologik birlik va uning kontekstual xususiyatlari frazeolog olimlarni qiziqtirib kelgan. M.T. Tagiyev [13], A.V. Kunin [6], T.Z. Cherdantseva [17], A.M. Melerovich [10] va boshqa tadqiqotchilar o'z ishlarida frazeologik kontekstga oid qarashlarni ilgari surishgan. A.V. Kunin frazeologik birliklarning kontekstdagi qo'llanilishini chuqur o'rganib, bu masalani funksional frazeologiya nuqtayi nazaridan ko'rib chiqqan. U frazeologizmlarning kontekstda turli semantik qo'shimchalar, assotsiatsiyalar va konnotativ ohanglar hosil qiluvchi aloqalar tizimini tahlil qilgan. Olim frazeologik kontekstni quyidagicha ta'riflaydi: "frazeologik birlik va nutqiy vaziyat (yoki bu nutqiy vaziyat tilshunoslik darajasiga ko'tarilishi mumkin) orqali ajratib olinadigan yoki birlashtiriladigan matn bo'lagi bo'lib, u aktualizator tomonidan uzual yoki okkazional qo'llanilishda belgilab beriladi" [6:171].

Shuningdek, har bir kontekstda frazeologik aktualizator bo'lishi shart – bu so'z, so'z birikmasi, gap yoki gaplar guruhi bo'lib, ular kontekstdagi frazeologizm bilan semantik jihatdan bog'langan va uni uzual yoki okkazional qo'llanishda nutqqa olib kiradi. Frazeologizm va uning aktualizatori birgalikda frazeologik konfiguratsiyani tashkil etadi. Agar bu konfiguratsiya an'anaviy, odatiy bog'lanishlarga asoslangan bo'lsa, u uzual sifatida qaraladi. Ammo agar frazeologizmining tashqi bog'lanishlari buzilib, u yangi struktura va semantik shaklga kirsam yoki kontekst elementlari bilan yangi aloqalar hosil qilsa, bunday konfiguratsiya okkazional [14:162], deb baholanadi.

Frazeologik konfiguratsiyadagi aktualizatorlar ikki asosiy vazifani bajaradi:

- ✓ Frazeologizm ma'nosini aniqlaydi (identifikatsiya qiladi);
- ✓ Frazeologik semantika, konnotatsiya va obrazlilikni yuzaga chiqaradi va kuchaytiradi.

Masalan, quyidagi frazeologik konfiguratsiyada aktualizatorlar aynan mana shu funksiyalarni bajaradi: Har safar xato qilganimda o'zimni o'zim yuragimdagi afsus-nadomat doriga osolmay qiynalaman. Arqoning muncha zaif bo'lmasa, yurakdagi dor?! (Ashurali Jo'rayev)

Bu yerda "xato qilganimda", "o'zimni o'zim" kabi aktualizatorlar "afsus-nadomat doriga osolmay qiynalaman" frazeologizmining qilgan ishidan pushaymonlik va o'zida e'tiborsizlik hissini sezib, bunda vijdoni qiynalish ma'nosida qo'llanilayotganini aniqlashtiradi.

“Arqoning muncha zaif bo‘lmasa, yurakdagi dor?!” esa ushbu ma’noni kuchaytiruvchi, frazeologik ma’no elementlarini jonlantiruvchi aktualizatoridir.

FBlarning okkazional o‘zgarishlari natijasida kontekst nafaqat tilga xos mavjud semalarni, balki frazeologizmlarning ochiq va yashirin semalarini ham kuchaytiradi, ya’ni frazeologizmning ichki imkoniyatlarini ochib beradi. FBlarning boshqa matn birliklari bilan bo‘ladigan aloqalari orqali unga qo‘shimcha konnotativ ma’nolar yuklaydi. Agar frazeologizm struktura va semantik jihatdan sezilarli darajada o‘zgarsa, kontekst uning okkazional shakl sifatidagi identifikator vazifasini ham bajaradi. Bu holda kontekst tinglovchi (nutq adresatiga) okkazional frazeologizm (OF) ma’nosini anglash, uning motivatsion asosini aniqlash va uni uzual frazeologizm (UF) bilan semantik bog‘lash imkonini beradi. A.V. Kuninning ta’kidlashicha, frazeologik birlik (FB) va uning aktualizatorining kontekstual munosabati qamrovi fraza ichidagi, fraza darajasidagi va frazadan yuqori (superfrazeologik) frazeologik kontekstlar farqlanadi. Ushbu kontekstlarning har uchasi ham aniqlovchi va ta’sir kuchini oshiruvchi funksiyalarni bajara oladi [6:171]. Shuni alohida qayd etish lozimki, odatda okkazional tarzda o‘zgartirilgan frazeologizmlarning ma’nosi aynan gap yoki supergap darajasidagi kengroq kontekstlarda ochiladi.

FB va kontekst o‘rtasidagi bog‘liqlik o‘zaro ikki tomonlama xarakterga ega. Frazeologizmlar kontekstga kiritilganda, kontekstual bog‘lanishlar orqali makrokontekstdan uslubiy “kuch” va butun kontekst davomida ma’no jihatidan muayyan yo‘nalishda rivojlanishda davom etadi. O‘z ma’nosini matnda aniqlashtirgan FB esa, o‘z navbatida, matnning ekspressiv-uslubiy ohangiga ta’sir ko‘rsatadi, uni yanada yorqinroq, hissiyotlarga boyroq qiladi, natijada semantik va konnotativ jihatdan uyg‘un bo‘lgan matnni shakllantiradi [5:29].

Tilshunoslikda frazeologik birliklar (FE) va kontekst masalasi nutqning yuzaga kelishi va amalga oshishida ekstralingvistik omillarga e’tibor qaratgan holda, kommunikativ-pragmatik nuqtayi nazardan ham tadqiq etiladi. Bunda lisoniy frazeologik birliklar (FB) va okkazional frazeologizmlar (OF) turli nutqiy muloqot vaziyatlarida o‘rganiladi. Bu muloqotning asosiy ishtirokchisi – ma’lum bir maqsad bilan nutq yaratadigan til egasidir. Aynan til shaxsi nutqni yaratuvchi sifatida o‘z fikr, his-tuyg‘u va tasavvurlarini ifoda etishda tilning turli birliklarini, jumladan, frazeologik birliklarni tanlash huquqiga egadir. Kontekstni ham aynan u yaratadi, bu an’anaviy stereotipga asoslangan bo‘lishi yoki mutlaqo original shaklda yuzaga kelishi mumkin. Shu asosda kontekstning ikki turi farqlanadi: lisoniy(izual) matn va nutqiy (okkazional)matn.

Kontekst va okkazional so‘z o‘rtasidagi munosabatlar muammosini eng chuqur va izchil tahlil qilgan tadqiqotchi M.S. Maleeva hisoblanadi. U bu masalaga “Leksik va sintaktik bilimning so‘z yasaliş kontekstdagi obyektivlashuvi” nomli monografiyasida [7] keng to‘xtalgan. Ilgari o‘tkazilgan tadqiqotlarni tahlil qilar ekan, M.S. Maleeva bu borada eng aniqlik va chuqurlik bilan yondashilgan ish sifatida L.V. Saxarniyning dissertatsion tadqiqotini ajratib ko‘rsatadi [12] (Saxarnoy, 1980). Ushbu ishda muallif katta hajmdagi matnlar asosida yangi so‘zning tuzilishi bilan butun matn xarakteri o‘rtasidagi bog‘liqlik tipologiyasini aniqlashga muvaffaq bo‘lgan. Shu bilan birga, M.S. Maleeva Saxarniyning pozitsiyasidagi ayrim jihatlar hali ham muhokamali bo‘lib qolayotganini ham qayd etadi. O‘z monografiyasida M.S. Maleeva ayrim kontekstlarda yangi so‘zning yuzaga kelishini tushuntiruvchi maxsus ma’lumotlar

mavjudligini, bunday kontekstlar okkazional soʻzning maʼnosini aniqlash va uning motivatsiyasini ochib berishdagi ahamiyatini ishonarli tarzda koʻrsatib beradi. Shu bilan birga, M.S. Maleeva, bizningcha ham toʻgʻri tarzda, kontekstga okkazional birliklarni “yaratuvchi” vazifani yuklashga qarshi chiqadi. Chunki, uning fikricha, “aks holda kontekst yaratuvchi shaxs – insondan ajratiladi va... kontekstning oʻziga goʻyoki ijodkorlik qobiliyati berilgandek boʻladi”. U buni quyidagicha izohlaydi: “Bizningcha, toʻgʻriroq yondashuv – kontekstda shunday hosila maʼno mavjudligini tan olishdirki, bu axborot hosila birlikning yaratilishini, tanlanishini va qabul qilinishini aks ettiradi; u nafaqat muayyan hosila birlikning yuzaga kelganini qayd etadi, balki uning ishlatilishini ham izohlaydi” [7:26]. M.S. Maleeva kontekstlarning alohida bir turi sifatida okkazional frazeologizimli kontekstni ajratib koʻrsatadi. Bu turdagi kontekstning oʻziga xos jihati shundaki, u yangi semantik hosila jarayonini tafsilotlar asosida tiklash, yangi birlikning yaratilish sabablarini yoki uning qoʻllanishidagi oʻziga xoslikni tushuntirish imkonini beruvchi maʼlumotni oʻz ichiga oladi

Kuzatishlarimizga asoslanadigan boʻlsak, okkazional frazeologik birikmalar ishlatilgan kontekstlar OFB birikmalarning maʼnosini tushunishga yordam beradi. Boshqacha aytganda, gapdagi boshqa soʻzlar frazeologik birikmaning nimani anglatayotganini aniqlashga yordam beradi. Agar leksik okkazionalizmlar (yaʼni yangi, vaqtincha yaratilgan soʻzlar) odatda kam ishlatiladigan yoki umuman ishlatilmaydigan soʻz yasash modellari asosida, yoki hatto mavjud modellarning qasddan buzilishi orqali yaratilsa, u holda asosiy vosita sifatida morfemalar (soʻz boʻlaklari) ishlatiladi va shu boʻlaklardan yangi soʻzlar «yasaladi». Frazeologik okkazionalizmlarni (yaʼni, yangi, vaqtinchalik iboralarni) yaratishda esa, odatda, hech narsa «yasalmaydi» (yaʼni, bunday iboralar mavjud shakllarni oʻzgartirish yoki birlashtirish yoʻli bilan emas, balki boshqa yoʻllar bilan yuzaga keladi).

Okkazional frazeologizm (yaʼni vaqtincha yaratilgan ibora) odatda tilimizda allaqachon mavjud boʻlgan frazeologik birikma asosida paydo boʻladi. Bu yangi ibora mavjud iboraning ichki tuzilmasini (yaʼni soʻz tarkibini) oʻzgartirish orqali hosil qilinadi. Shu sababli, agar kontekstda bu yangi ibora haqida biror maʼlumot boʻlsa ham, u maʼlumot bu ibora qanday yaratilgani yoki nima sababdan yaratilganini tushuntirib bera olmaydi. Okkazional frazeologizm (OF) yoki lisoniy frazeologik birlik (LFB) qatnashgan kontekstda (yaʼni ibora ishlatilgan gapda) baʼzida ushbu iboraning maʼnosi ochiq tarzda ifodalangan boʻlishi mumkin. Yaʼni, kontekstning oʻzi bu ibora nimani anglatishini tushuntirib beradi. Bu holat nafaqat vaqtinchalik (okkazional) iboralar uchun, balki odatdagi, umumiy frazeologik birliklar uchun ham xos boʻlishi mumkin. Bizningcha, kontekstni okkazional birlikni (yaʼni vaqtinchalik yaratilgan iborani) yaratadigan omil hisoblamaslik lozim, chunki okkazional frazeologik birlik (OF) muallif tomonidan, muayyan kommunikativ vaziyatga, shaxsiy maqsad va niyatlariga qarab ijodiy tarzda yaratiladigan iboradir. Kontekst esa, oʻz-oʻzidan hech narsani “yaratmaydi”, chunki u ijodkor subyekt emas. Faqatgina gapiruvchi (yaʼni muallif yoki adresant) kontekstni shunday tarzda, yaʼni, “OFning maʼnosini tushunishga yordam beradigan axborot boʻlishi” uchun tuzish mumkin. Shuning uchun, bunday holatlarda kontekst “hal qiluvchi” deb aytish notoʻgʻri boʻladi.

Okkazional frazeologizm (OF) kontekstdagi ayrim elementlar aktualizatorlar bilan chambarchas bogʻliq boʻladi. Aynan shu aktualizatorlar OFning yangi, oʻzgacha maʼnosini anglashga yordam beradi. Koʻplab tadqiqotchilar fikriga koʻra, **OF faqat kontekstda oʻz maʼnosini anglatadi, yaʼni uni faqat kontekst orqali tushunish mumkin.** Biroq bu fikr toʻliq

haqiqat emas, kontekstga bog'liqlik mutlaq emas. OFning yaratilishi va mavjud bo'lishida boshqa omillar ham muhim o'rin tutadi, jumladan: **frazeologik birlikning tarkibiy-semantik (struktur-semantik) modeli**, ya'ni uning tuzilishi va ma'nosi asosida yaratilgan andoza; lisoniy shaxslarning **frazeologik birliklar qanday tuzilishini, ularning variantlarini va ulardan qanday yangilik yasash mumkinligini bilishi** (ya'ni, frazeologik tafakkur va til tajribasi). Til shaxslarining frazeologik birliklarni (FB) **oddiy, tanish vaziyatlarda ishlatishga bo'lgan pragmatik moyilligi** ham katta ahamiyatga ega. Ko'plab **okkazional frazeologizmlar (OF) mavjud FB modellari asosida yaratiladi** va ular **o'z ma'no va obrazini mustaqil ravishda to'liq ifodalay oladigan birliklar** bo'lib shakllanadi. Bunday OFlar, odatda: **barqaror iboralar**, ayniqsa, **maqollar va matallar (paremiyalar)** asosida yaratiladi; ba'zida **idiomatik frazeologizmlar** asosida ham paydo bo'ladi, ammo bu kamroq uchraydi. **Gap shaklidagi OFlar esa, muallifning shaxsiy ijod mahsuli bo'lib, o'zgacha, original fikrni bildiradi.** Bunday iboralar: **mazmunan ham, tuzilishi jihatdan ham to'liq bo'ladi; atrofidagi kontekstga bog'liq bo'lmasdan, mustaqil ravishda biror vaziyatni tasvirlash yoki unga baho berish** imkoniga ega bo'ladi.

Mualliflar tomonidan yaratilgan bunday iboralar ko'pincha **muallif aforizmlari** sifatida qabul qilinadi. Ular o'zida **nasihatga xos ma'no, axloqiy-amaliy falsafani** mujassam etadi va ko'pincha **so'z o'yini (kalamбyp)** orqali **oddiy hayotiy vaziyatlarga baho yoki ta'rif** beradi.

Biroq **shuni ham tan olish kerakki**, kontekstdan butunlay mustaqil bo'lish xususiyati **faqat ayrim OF guruhiga, ya'ni muallif aforizmlariga xosdir.** Bundan tashqari, **bu "mustaqillik" ham nisbiydir.** Chunki, bunday aforizmlar **aniq bir vaziyatga javob** sifatida yuzaga keladi; aynan **shu kontekst orqali vaziyat tasvirlanadi** va aforizm **shu vaziyatga muallifning munosabati sifatida** shakllanadi.

Shunday qilib, badiiy asar kontekstiga kiritilgan okkazional frazeologizmlar (OF) o'z atrofidagi kontekst elementlari bilan bog'liq bo'ladi. Bu elementlar OFning ma'nosini aniqlovchi (identifikator) va kuchaytiruvchi (intensifikator) vazifasini bajaradi. Aynan shu holat OFning kontekstga bog'liqligini, ya'ni kontekstga shartli ravishda asoslanishini namoyon qiladi.

Iqtiboslar/ Синоски/References

1. Амосова Н.Н. Английская контекстология. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1968. - 104с.
(Амосова Н.Н. Английская контекстология. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1968. - 104с. Amosova N.N. Angliyskiy kontekstologiya. – L.:nashriyoti LGU, 1968. – 104-b.).
2. Бабкин А. М. Русская фразеология, её развитие и источники. - Л. : Наука, 1970.- 261 с. (Бабкин А. М. Русская фразеология, её развитие и источники. - Л. : Наука, 1970.- 261 с. Babkin A.M.Russkaya frazeologiya, yeyo razvitiye I istochniki. – L.: Nauka, 1970.-261-b.).
3. Диброва Е. И. Синкретизм фразеологического знака (разграничение фразеологической синонимии и вариантности) // Фразеологическая номинация: особенности семантики фразеологизмов : межвуз. сб. науч. трудов. - Ростов н/Д. : Изд-во РГПИ, 1989. - С. 19-27. (Диброва Е. И. Синкретизм фразеологического знака (разграничение фразеологической синонимии и вариантности) // Фразеологическая номинация: особенности семантики фразеологизмов : межвуз. сб. науч. трудов. - Ростов н/Д. : Изд-во РГПИ, 1989. - С. 19-27.
Dibrova Ye.I.Sinkretizm frazeologicheskogo znaka (razgranichniye frazeologicheskoy sinonimi I variatnosti) // Frazeologicheskaya nominatsiya: osobennosti semantiki frazeologizmov: meyvuz.sb.nauch.trudov. – Rostov n/D.:nashriyoti RGPI, 1989. – 19-27- b.).
4. Жуков А. В. О грамматической деривации фразеологизмов // Фразеологизмы в системе языковых уровней : межвуз. сб. науч. трудов. - Л. : Изд-во ЛГПИ, 1986. - С. 13-23. (Жуков А. В. О грамматической деривации фразеологизмов // Фразеологизмы в системе языковых уровней : межвуз. сб. науч. трудов. - Л. : Изд-во ЛГПИ, 1986. - С. 13-23. Jukov A.V.O grammaticheskoy derivatsii frazeologizmov // Frazeologizmi v sisteme yazykovix urovney : meyvuz.sb.nauch, trudov. L.: nashriyotiLGPI, 1986. – 13-23 b.).
5. Кирсанова Н. А. Роль контекста в выявлении значения и реализации структуры фразеологизмов // Вопросы стилистики : межвуз. сб. науч. трудов. - Саратов : Изд-во СГУ, 1972. - С. 28-39. (Кирсанова Н. А. Роль контекста в выявлении значения и реализации структуры фразеологизмов // Вопросы стилистики : межвуз. сб. науч. трудов. - Саратов : Изд-во СГУ, 1972. - С. 28-39 Kirsanova N.A. Rol konteksta v viyavlenii znacheniya I realizatsii strukturi frazeologizmov // Voprosi stilistiki : meyvuz.sb.nauch.trudov. – Saratov: nash-t SGU, 1972. – 28-29- b.).
6. Кунин А. В. Фразеологическая единица и контекст // Иностранный язык в школе. - 1971. -№ 6. - С. 3-15. (Кунин А. В. Фразеологическая единица и контекст // Иностранный язык в школе. - 1971. -№ 6. - С. 3-15. Kunin A.V. Frazeologicheskaya yedinitsa I kontekst // Inostranniy yazik v shkole. – 1971. № 6. 3-15 b.).
7. Малеева М. С. Лексическая и синтаксическая объективация знания в словообразовательном контексте. - Воронеж : Изд-во ВГУ, 1983. - 128 с. (Малеева М. С. Лексическая и синтаксическая объективация знания в словообразовательном контексте. - Воронеж : Изд-во ВГУ, 1983. - 128 с. Maleeva M.S.Leksicheskaya i sintaticheskaya

obyektivatsiya znaniya v slovoobrazovatelnom kontekste. – Voronej : nash-ti VGU, 1983. 128-b.).

8. Молотков А. И. Фразеологизмы русского языка и принципы их лексикографического описания : вступительная статья // Фразеологический словарь русского языка. - М. : Русский язык, 1986. - С. 7-23. (Молотков А. И. Фразеологизмы русского языка и принципы их лексикографического описания : вступительная статья // Фразеологический словарь русского языка. - М. : Русский язык, 1986. - С. 7-23. Molotkov A.I. Frazeologizmi russkogo yazika I prinsipi ix leksikograficheskogo opisaniya: vstupitelnaya statya // Frazeologicheskiy slovar russkogo yazika. – М.: Russkiy yazik, 1986. 7-23 b.).

9. Мокиенко В. М. О собственном имени в составе фразеологии // Перспективы развития славянской ономастики. - М. : Наука, 1980. - С.57-67. (Мокиенко В. М. О собственном имени в составе фразеологии // Перспективы развития славянской ономастики. - М. : Наука, 1980. - С.57-67. Mokiyenko V.M. O sobsvennom imeni v sostave frazeologii // Perspektive razvitiya slavyanskoy onomastiki. – М.: Nauka, 1980. 57-67- b.).